

СЕМАНТИКА, СИМВОЛИКА И ТРАДИЦИИ В ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ ГОЛОВНЫХ УБОРАХ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Ходжаева Лола Шарафуддиновна

Преподаватель Национальный Институт художества и дизайна им. Камолиддина Бехзада

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются головные уборы народов Средней Азии, который является наиболее интересным элементом всего комплекса любого национального костюма. А также, цвет и его символика, которые имели важное значение, и несли в себе положительную или отрицательную семантику. Так как, в жизни народа цветовая символика присутствовала в обрядах жизненного цикла. Именно в головных уборах проявляются традиционные черты народа. Отсутствие или изменения деталей без необходимых на то причин, считалось опасным для носителей, это было связано определёнными верованиями и представлениями народа.

Ключевые слова: Архаические черты, семантика, символика, орнамент, тюбетейка, чалма.

ABSTRACT

This article discusses the headdresses of the peoples of Central Asia, which is the most interesting element of the entire complex of any national costume. And also, the color and its symbolism, which were important, and carried positive or negative semantics. Since, in the life of the people, color symbolism was present in the rituals of the life cycle. It is in the headdresses that the traditional features of the people manifest themselves. The absence or change of details without the necessary reasons was considered dangerous for carriers, it was due to certain beliefs and ideas of the people.

Keywords. Archaic features, semantics, symbolism, ornament, skullcap, turban.

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада миллий либослар мажмуасининг энг қизиқарли элементи бўлган Ўрта Осиё халқларининг бош кийимлари ўрганилади. Шунингдек, ранг ва унинг рамзийлиги муҳим бўлган, ижобий ёки салбий семантикани ўз ичига

олган бош кийимлар тадқиқ этилади. Чунки одамлар ҳаётида ранг рамзийлиги умр даврига оид маросимларнинг таркибий қисмига кириб кетган эди. Айна анъанавийлики хусусиятлари бош кийимларда намоён бўлади. Жиддий сабабларсиз бош кийимларга оид деталларни олиб ташлаш ёки ўзгартириш инсонлар учун хавфли деб ҳисобланган, бу одамларнинг маълум эътиқодлари ва диний тасаввурлари билан боғлиқ эди.

Калт сузлар: Архаик хусусиятлар, семантика, рамзийлик, безак, дўппи, салла.

В культуре любого народа цвет и его символическое значение имели важное значение, и наделялись отрицательной или положительной семантикой. В головных уборах так же, как и в одежде цвета несут определённую нагрузку. Цвета, и их сочетание всегда имели важное значение в культуре Средней Азии. В жизни народа цветовая символика присутствует в обрядах жизненного цикла, от рождения до погребальной церемонии.

Наиболее интересным элементом всего комплекса любого национального костюма, являются головные уборы. Именно в них больше всего проявляются своеобразие и традиционные черты народа. Головной убор в наибольшей степени сохраняет следы влияния социального и идеологического фактора.

В головных уборах отражаются традиционная, национальная и региональная своеобразие. Кроме того, головные уборы отражают также социальное и нравственное положение людей. О. Сухарева в своей книге «Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии» отмечает, что головные уборы народов Средней Азии, в том числе узбеков, таджиков, каракалпаков, казахов, арабов, киргизов и местных евреев имели схожие друг другу черты. В древние времена считалось, что нарушение или изменение национальных традиций кройки и узоров приводит к несчастью, неудаче.

Отсутствие или изменения деталей без необходимых на то причин в народном костюме считалось опасным для носителей, это было связано определёнными верованиями и представлениями народа. Архаические черты народного костюма восходят во многих случаях ещё к первобытно-общественному строю, и сохранение их на протяжении веков делает его весьма важным источником для изучения исторического пути народа и для выяснения его этногенеза. Ее узоры и цвет был различным. Светло-красные и розовые паранджи одевали юные девушки; темно-красные и красные – девушки, достигшие брачного возраста; паранджи с узорами и вышивками – молодые

невесты; зеленые и желтые – женщины среднего возраста; тёмно-коричневые и темно-зеленые – пожилые женщины; белые – женщины, имевшие определенный религиозный статус в обществе. У замужних женщин узкие и длинные рукава паранджи были сшиты вместе, а у незамужних женщин – раздельно, вследствие чего они были свободны друг от друга.

Тюбетейки для мужчин и женщин украшены по-разному. Если для мужчин больше характерен двух-трехцветный узор, то женские тюбетейки выделяются многоцветной яркой палитрой. Но не всегда. У уйгуров, например, более красочный вариант тюбетейки предназначен сильному полу - расшитые золотой и серебряной нитью, бисером, пейзажами - недаром в уйгурском доме на стенах висят не картины, а тюбетейки!

Перец - символ чистоты и отрешенности от всего земного. Пучки перьев, мотив соловья, птицы - символ высшей мудрости. Ветки розы - символ мира и красоты. Надписи священной арабской вязью – в качестве благословения носителя. Особенности узора могут многое рассказать о том, где эта тюбетейка была сделана: памирские мастерицы до сих пор используют в своей работе арийскую символику; Бадахшанские тюбетейки можно узнать по сочетанию красного, зеленого, синего и белого цветов в геометрическом орнаменте; в Шахрисабзе шьют тюбетейки, отличающиеся живописной многокрасочной гаммой; в Самарканде популярна техника «пилтадузи» (шитье по фитилькам), по форме такие тюбетейки напоминают ребристый купол; родину золотошвейной тюбетейки определить можно безошибочно - это Бухара. В Самарканде и Бухаре мужчины старшего возраста чаще всего носят однотонную тюбетейку из бархата зеленого цвета. Традиционные узоры, чаще всего изображаемые на тюбетейках, символизируют непреходящие ценности: узор "след змеи" оберегает от сглаза, символическое изображение бараньих рогов олицетворяет силу и мужество, а рыбы - плодovitость женщины. Очень популярным узором считается вышитый на черной тюбетейке белый миндаль. Иногда в узорные композиции включаются надписи на арабском языке, например, такая: "Пусть тюбетейка останется на голове, а враги провалятся сквозь землю".

Наиболее традиционным и типичным видом мужского головного убора была и остаётся до сих пор тюбетейка. По тюбетейке можно было безошибочно определить, из какой местности человек. Так как, в прежнее время форма, цвет и орнамент тюбетейки были специфичны для каждой этнической и локальной группы и служили той отличительной чертой костюма, которая позволяла безошибочно определить, из какой местности человек. Так как. В прежнее время

форма, цвет и орнаментация тюбетейки были специфичны для каждой этнической и локальной группы и служили той отличительной чертой костюма, которая позволяла безошибочно определить происхождение данного лица. Её внешний вид, форма декор обуславливались глубокой и прочной традицией. Поэтому выяснение районов распространения сходных видов этого головного убора имеет большое значение для исследования вопросов этногенеза, а орнамент может служить источником для изучения древних форм народной идеологии.

Тюбетейка была распространена не только в Узбекистане, но и в Таджикистане. Она имела различное художественное оформление цвета и узора, и сильно различалась по форме у отдельных этнографических групп. По формам тюбетейка разделяется на конические, сферические и плоские. Для Ферганской долины была характерна плоская тюбетейка, доньшко, которой выкраивалось не круглым, а квадратным, тем самым, образуя четыре чётких ребра.

Тюбетейка, это круглая шапочка, облегающая голову. Это верхний головной убор, который до революции был только мужским. Он также служил основой для навязывания чалмы. Носили тюбетейку и самостоятельно без чалмы. Мужские тюбетейки украшались разноцветным и цветочным орнаментом, как на белом, так и на других цветах фона.

Некоторые учёные предполагают, что орнамент «бодом» или «стручок красного перца» возник из первоначального изображения птиц. Со временем были утрачены ножка и голова птицы, а его туловище по своим очертаниям стало похожим на форму миндаля или перца. В каждом из регионов существовал свой вариант такой тюбетейки. Общенациональным типом мужского головного убора, распространившегося сейчас по Узбекистану, стала чустская тюбетейка. Название своё она получила от местечка Чуст в Наманганской области. Но по своему художественному убранству тюбетейки имеют множество локальных вариантов. Например, Чустские тюбетейки (чуст тупи), орнамент которых представляет собой четыре одинаковых элемента, помещаемых на доньшке тюбетейки и никак не соединённых между собой. Чётко выделен околыш, орнамент которого не связан с орнаментом центрального поля, а служит для подчёркивания формы околыша, идя вдоль околыша и нередко как бы образуя вокруг головы диадему. Основная часть орнамента в ней характеризуется чёрным фоном и белым и белым узором в виде четырёх фигур, напоминающих по форме стручок красного перца или миндаля. На одном только завитке орнамента можно изучать все законы визуальной композиции; динамику,

статичность, контраст, нюанс, всё это сплетено в крепкий узел. Это вершина прикладного искусства. Казалось бы все предельно просто, но, подобная доступность и открытость и вызывает восторг. Орнамент околыша представляет собой ряд арочек, нередко заполняемых мелким узором. Такими же стилизованными особенностями отличаются и некоторые другие местные варианты тюбетеек Ферганской долины. Например, Чустские дуппи изготовленные мастерицами Маргилана, на ней изображён длинный и плавный стручковый перец со слегка наклоненным коротким усиком. Их противоположностью являются дуппи Наманганской области. Они отличаются крутостью орнамента – это полный миндаль с коротким и резко согнутым усиком, и значительной высотой околыша, что создавало впечатление меньшего размера самой дуппи. Высота обеих дуппи была минимальной, поэтому они были неглубокими и широко покрывали голову. Эти дуппи были характерны для всей центральной и западной части Ферганской долины. Тюбетейка восточной части долины ниже чустской, но выше маргиланской орнамент которой, больше напоминал огурец. В тонкой части орнамента он заканчивался довольно тупой округлостью, и лишь слегка был наклонён. Тюбетейки Ферганы и Коканда имели несколько иную структурную типологию, иную эстетику. В первую очередь бросаются в глаза основные элементы, наполняющие декор. Конечно же, это не плавно завязанные в узел композиции, а резкие черты. Собственно, именно в этом варианте орнамента возникает сомнение, что это мотив миндаля; скорее перед нами стручок перца или крыло фазана. Сам элемент по контуру и внутренней разработке лаконичен строг. Стежок нити едва проступает, а линия изящна и тонка. Также в тюбетейках Коканда орнаментируется и четыре медальона. Значительное место в развёрнутой пластической системе занимает орнамент околыша, который, петлёй охватывает низ тюбетейки, завершает её. Он состоит из шестнадцати арок, которые спаяны одна с другой по четыре на каждой стороне квадрата, подпирающих купол тюбетейки – модели бытия. Причём форма и орнаментальное развитие арок абсолютно точно выдерживает стилистику центрального элемента. Для этих тюбетеек также характерно противопоставление тёмного фона светлому узору расшитого белыми шёлковыми нитями выпуклых завитков «линии, точки в совершенно фантастическом ритме начинают кружиться в вечном танце. Белое и чёрное. Два полюса – два начала. Поле чёрного квадрата – космос, тьма. Четыре белых элемента – круговорот, знак солнца». Чёрный купол, будто напоказ, оттеняет макушку головы, где расположились четыре завитка: миндаль, перец или крыло

фазана. Эти своеобразные чувские тюбетейки, отражали не только деление её территории на три части, что было ещё уже в 9-10 веках н.э., но и какие-то взаимоотношения населения. Чувские тюбетейки расшиты с ювелирной тонкостью и изяществом тончайшими швами различных видов. Орнамент на них выглядит ажурным и особо нарядным ведь при его вышивании мастерица делает более 10 тысяч стежков. В маргиланских же изделиях число швов сокращено до минимума, что определило сдержанность и строгость силуэта орнамента. Говоря о семиотике орнамента М.Фозилов сопоставляет, узор маргиланской тюбетейки с зародышем одномесячного ребёнка в чреве матери. Он считает что ни одна точка, ни одна деталь не случайна. Так как в традиционном искусстве изображения имели определённые значения, и несли в себе мировоззренческий комплекс, выраженный языком символов. Удлиненные пропорции красиво изогнутого бодома придают композиции стремительность. Всякий раз этот ясный признак профессиональной свободы в, казалось бы, спонтанном творчестве завораживает и пробуждает к реальности. Производство этих тюбетеек отлажено прекрасно, ибо спрос на них очень велик. На базаре продавались как готовые изделия, так и полуфабрикаты, снабжённые бумажными штампами для орнамента, что исключает возможность отступления от выработанного канона.

Для женихов шили специальные нарядные тюбетейки. А мальчики, подростки и мужчины пожилого возраста носили тюбетейки более скромных расцветок.

В конце 19 – начале 20 веков форма тюбетейки вырабатывалась при помощи особой техники, имеющей широкое распространение в Узбекистане и Таджикистане. Она заключается в том, что в стёжку между верхом тюбетейки и её подкладки при помощи металлической спицы вставляются навёрнутые на неё тугой спиралью полоски бумаги. Этот способ в основном применялся в Средней Азии в период после присоединения к России. До этого времени вставки делались не из бумаги, а из ваты. Существуют и предположения, что ещё в начале 20 века в Ферганских дуппи применялась вата. Этот технический приём с использованием ваты назывался «пильта», что в переводе означает буквально «фитиль», так как, эти вставки из ваты напоминали фитили масляных светильников, которые бытовали в Средней Азии. Лишь после того как в Среднюю Азию стали завозить дешёвую фабричную бумагу появилась возможность замены ватных пильта новой техникой из бумажных вставок. Каждая часть тюбетейки – верх, околыш, кант выкраивался и расшивался

отдельно, потом делали подкладку. Для твёрдости в промежутки, остающиеся от стежка, между верхом и подкладкой (астар) тюбетейки закладывали свёрнутую в трубочку бумагу (пильта).

Тюбетейку носили мужчины всех возрастов. Люди более пожилого возраста в прошлом также надевали круглую тюбетейку, сделанную домашним способом из мягкой материи без подкладки «такия». Существовали в Ферганской долине и белые тюбетейки, называемые «суфи дуппи» или «ак аракчин». Под шапкой или тюбетейкой было принято носить нижний головной убор – аракчин, представляющий собой разновидность тюбетейки – мягкую с круглой макушкой шапочка без подкладки.

В народе существовала традиция дарить почётному гостю и близким людям тюбетейку с пожеланием здоровья, успехов и счастья.

Ферганские сарты и таджики в зимнее время года предпочитали носить шапочки – дуппи повязывая её вокруг поясным платком чорси и белбог.

Тем не менее, несмотря на это в каждой области сохранились свои местные отличия. Старики, направляясь в чужие края, считали, что нужно уважать и других и там существует иная форма одежды. Поэтому приезжая в другой город, не только заменит свою тюбетейку на местную, но и наденет узкий, без боковых фалд кора тон, и поясной платок завяжет не на талии, а на бёдрах, как это делают здесь.

По народному обычаю мужчинам полагалось ходить только с покрытой головой. Мужские национальные головные уборы в узбекском языке назывались, также как и женские, «бош кийим», и имели свои особенности в зависимости от районов. Среди мужских головных уборов можно выделить следующие виды, каждый из которых имеет ряд вариантов. Это чалма, шапка из войлока, меховая шапка и шапочка из ткани. Мужские головные уборы значительно отличаются один от другого, хотя в ряде случаев и употребляются совместно, сочетаясь в один сложный головной убор. Также головные уборы различались по материалу: тканевые, войлочные и меховые; по видам – шапки, платки, различной длины полотнища для обёртывания головы; и по оформлению – дополнительными украшениями, качеством и расцветкой ткани, манерой повязывания и надевания, сочетанием различных форм головных уборов. На выбор материала, расцветки и видов этих головных уборов, и на их оформление влияла возрастная, социальное положение человека и этническая принадлежность.

Чалму носили мало, летом мужчины обходились одной тюбетейкой или войлочной шапкой, а зимой носили шапку с пышной опушкой из лисьего меха. Чалма «салла» изготавливалась из хлопчатобумажной, полушёлковой ткани, а также кисеи «дока», и нередко из дорогих тканей. Когда появилась чалма в мужском костюме, сказать трудно. По мнению ферганцев ношение чалмы «салла», требовало от человека степенного и даже строгого поведения, не характерного для поведения молодых людей. Вероятно, этим объяснялось ограниченность в ношении чалмы «салла» именно в Ферганской долине. Так как, по общему мнению, в Ферганской долине мужчины были крупного телосложения, а также сильными и экспансивными по сравнению с другими регионами, по этим причинам чалму «салла» носили только люди старшего возраста, которые регулярно совершали молитву. Она была повседневным головным убором, её наматывали поверх тюбетейки или кулоха(аракчин). Во время работы одевали маленькую чалму, в мечеть и на молитву и с праздничным костюмом повязывали более солидную чалму. Этот головной убор носили только баи и духовенство. Надевал чалму «салла» и жених и носил её первые месяцы после свадьбы. Мужчины преклонного возраста носили белую чалму, мужчины среднего возраста серую. А молодые мужчины носили цветную чалму, преимущественно розовую или бордовую.

Женские головные уборы Ферганских женщин конца 19- начало 20 веков были аналогичны головным уборам других регионов Средней Азии, в основном платок, тюбетейка и чалмообразный головной убор. Ношение того или иного головного убора имело знаковый характер, он обозначал возраст, социальный статус и семейное положение.

С конца 20-х годов XX века, после снятия паранджи, тюбетейка прочно вошла в состав женского костюма, она была как бы колоритной деталью в комплексе костюма. Слово тюбетейка произошла (от тюркского слова « тюбе» имевшее значение, верх, вершина). Сначала женщины носили чёрно-белые, на манер мужских, но отличавшиеся от них тем, что в орнамент тюбетейки добавлялось небольшое количество жёлтого, красного и зелёного цветов. Разновидность этой тюбетейки была характерна для Коканда. Основная часть орнамента в этой тюбетейке – это сильно изогнутый «бодом», к внутренней части изгиба которого, примыкала каплевидная форма. Этот узор четыре раза повторялся по секторам донца. Мотив «бодом» считался символом жизни и плодородия. Он имел значение оберега и защищал детей, а также женщин (рожениц) от злых сил.

К 40-50-м годам появляются и входят в моду цветные «дуппи», расшитые шёлковыми нитями и носящие название «ироки» по типу шва (ироки-полукрест). Ферганские тюбетейки тонкостью работы, изяществом рисунка, богатством орнамента, разнообразием цветного решения и стилизацией орнамента. Сплошной зашив фона ткани белыми нитками, была характерна маргеланским тюбетейкам. Как правило, мастерицы обладают врожденным чувством цвета. Работая над каждой тюбетейкой, они не просто повторяли уже известные орнаменты, но часто по своему вкусу добавляли другие узоры, и иногда даже меняя цветовую гамму композиции, создавали подлинные произведения искусства. В тюбетейках «ироки» на донце создавалась четырёх частная композиция орнамента. Донце тюбетейки делилось двумя диагональными линиями на четыре треугольных сектора и заполнялось орнаментом. Для ритмики композиции часто применяется чередование тёплых и холодных оттенков одного цвета. Орнаментальных мотивов было немного, но они бесконечно варьировались. Как правило, это были орнаменты растительного характера. При всём разнообразии цветов и способов вышивки они обладали общностью композиции. В тюбетейках Ферганской долины большое внимание уделялось цвету фона, играющего декоративную роль в композиции орнамента тюбетейки.

Девочки до свадебного возраста (12-14 лет) поверх косичек носили маленькие шапочки. Они были круглой формы и прикрывали только макушку головы. Считалось, что в этот период жизни девочка ещё находится в ритуальной чистоте и не нуждалась в магической защите (оберегах, украшениях, ярких цветах, и особенно узорах). Если же и носили ювелирные украшения – то из простых металлов и в минимальных количествах. В силу этого, цветовая гамма головных уборов была скромной не контрастных расцветок. Красный цвет как преобладающий не допускался. Несмотря на это, шапочки отличались богатством орнамента растительного характера и стилизации орнамента. (Кокандский краеведческий музей).

Традиционным женским головным убором женщин Ферганской долины был квадратный платок «румол», который повязывался множеством способов. Эти платки кустарного изготовления из очень тонкой шёлковой ткани (газ, кисия). Платки украшались рисунками в технике набойки и концентрическими кругами, исполненными в технике узелков. С конца XIX века любимыми головными платками Ферганских женщин становятся платки русских фабрик: шёлковые с вытканными цветами того же цвета – «фаранг румол», с букетами

цветов по углам и круглой розеткой в центре –«чоргул румол», газовые «халил» или «харир румол» и кашемировые с цветочным орнаментом –« шол румол».

Для молодых женщин с момента вступления в брак основным головным убором становится платок, так называемые маленькие платки «кичик румол». Также, существует предположение, что вступление в брак не был тем моментом, когда вносили коренные изменения в головной убор и причёску. Девичью шапочку сохраняли и добавлялись детали, например, это мог быть платок, накинутый на шапочку. По данным О. Сухаревой с последней четверти XIX века или с начала XX века прослеживается переход к всё более продолжительному ношению девичьи причёски и головного убора, и этот процесс во многом определил возникновение позднейших форм национального костюма. Если в старину девичью шапочку и девичью причёску носили, кроме девушек, лишь очень молодые женщины, недавно вышедшие замуж, то в последствии ношение этого головного убора, например в Ферганской долине он носился до рождения 3-4 детей.

Смена девичьего головного убора на головной убор молодой женщины отмечалось обрядом, состоявшим из ритуального пиршества, во время которого на женщину торжественно надевали одежду нового покроя и новый головной убор. Этот ритуал сопровождался магическими действиями, которые должны были обеспечить молодой матери долголетие и счастливую жизнь. Мы попытались выяснить некоторые причины позволяющие молодым девушкам не прикрывать волосы и носить их распущенными и надевать так называемые девичьи головные уборы, и наоборот женские головные, которые должны были скрывать волосы. Эти предположения подтверждает тот факт, что закрывание волос придавалось магическое значение. В Средней Азии было широко распространено представление о магической связи между волосами и судьбой человека, так как было широко распространено колдовство, связанное с «порчей» через волосы. Поэтому молодые женщины заботились о том, чтобы волосы не попадали в руки недоброжелателей. Несомненно, переход к женскому головному убору объясняется стремлением оберечь от магической порчи женщину, находящуюся в самом важном для продолжения рода периода – периода деторождения. Также в этот период магической защитой служили обереги, украшения, пёстрые и контрастные цветовые сочетания, и особенно узоры – (круг – солярный знак, дерево жизни; Цвет и даже сама ткань, используемая для головных уборов, тоже считалась оберегом. Платки молодых

женщин в основном были вышиты узоры из шёлковых нитей. И цвет платков был преимущественно ярких цветов.

К 35-40 годам после периода деторождения женщины переставали нуждаться в магической защите, и поэтому цветовая гамма одежды и головных уборов становилась более сдержанной по колориту. Преимущественно носили зелёный, коричневые цвета, а также синий – как траурный цвет. В этот период жизни основным головным убором оставался квадратный платок «румол», в Ферганской долине он назывался «калгай». В 55-65 лет и выше, как бы в последние годы жизни женщина предпочитала носить платки белого цвета. Белый цвет считался цветом святости. В домашних условиях и в жаркое время года пожилые женщины носили платки с распущенными концами. Формы женского убора сходные с чалмой прослеживаются почти у всех народов Средней Азии. Сведения об отсутствии женской чалмы в некоторых районах Узбекистана, например, в городах Ферганской долины – Маргилане и Коканде, могут, объясняться недостаточной изученностью истории костюма в этом регионе. Только по воспоминаниям старых людей можно узнать что, в некоторых районах Ферганской области, чалмообразный головной убор бытовал в годы их детства.

Таким образом, смена женских головных уборов имело магическое значение, оберегающее от порчи в самом важном периоде жизни – периоде деторождения. Также женские головные уборы символизировали различные возрастные периоды, статус и семантику. И каждая деталь в головном уборе имела своё значение и назначение.

Старинные формы головных уборов, несущие в себе архаические черты потерпели большие изменения, уже во второй половине XIX века они стали постепенно выходить из употребления. Процесс исчезновения архаических форм проходил в разных местах не одновременно. И уже к XX веку головные уборы в различных местах отличались друг от друга. Эти различия появились в результате присоединения Средней Азии к России.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Сухарева О.А. Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии. // СЭС. 1954. №1.
2. Емельяненко Т.Г. Символизация возрастных периодов: ткани и цвета в традиции костюма узбеков Ферганы. // Время и календарь в традиционной культуре. Тезисы докладов. 1999.

3. Тернер В.У. Проблема цветовых классификаций в примитивных культурах // Семиотика и искусствознание. – М.: Мир, 1972.
4. Широкова З.А. Традиционные женские головные уборы таджиков. // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1989
5. Григорьев Г.В. Тус – тупи // Искусство, 1939, № 1.
6. Фозил М. Космогония тибетейки, или «антимендаль». // Санъат. 2005. №3-4.
7. Гаффаров Ф. Торговые связи России с Кокандским ханством в первую половину XIX в. Общественные науки в Узбекистане. 1968. № 7.
8. Шаниязова К.Ш. К этнографической истории.
9. Народы Средней Азии.
10. Рассудова Р.Я. Сравнительная характеристика мужской одежды населения Ферганы.
11. Абдуллаев Т.А., Хасанов С.А. Одежда узбеков.
12. Турсуналиев К. Все цвета радуги.